

STARTAPLARNI MOLIYALASHTIRISH

Choriyev Suhrob

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi
5MM-21 guruh talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqola shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi dunyoda insonlarning moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha turli mexanizmlar borligi va bu mexanizmlardan biri startap haqida va startablarni baholash, startablarni moliyalash haqida umumiy tushunchalar, hamda O'zbekiston Respublikasida startap loyihalarni moliyalashtirish huquqiy asoslari haqida qisqacha yoritilgan.

Kalit so'zlar : Kapital, kraudfanding, startap-ekotizimi, startap-akselerator.

Startap bu-biznesning bir turi, uning farqi shundaki, bozorga avval foydalanilmagan uslubda tovarlar yoki xizmatlar taqdim etishdir(qonunda belgilangan holda). Startap uchun asos- g'oya, ijro va moliyalashtirishdir. Startap uchun asosiy narsa moliyalashtirishdir. Agar siz biznesni boshlashni istasangiz sizga ma'lum miqdordagi boshlang'ich kapital kerak bo'ladi. Startaplarni biz mablag' sarflashga ko'ra ikki turga bo'lib olishimiz mumkin:

1. Boshlanishida kam mablag' ketadigan;
2. Boshlanishidayoq ancha mablag' ketadigan startaplarga bo'lishimiz mumkin.

Boshlang'ich mablag'lar ham kapital, ham qarz mablag'laridan iborat bo'ladi. Ko'pchilik tadbirkorlar o'z startapiga sarmoya kiritadigan sarmoyador topishga harakat qiladi. Buning uchun puxta o'ylangan va foyda keltiradigan startap kerak bo'ladi. Investor g'oyaga mablag' sarflar ekan kelgusida undan keladigan foydaning bir qismiga ko'z tikadi. Malakali investorlar hali bozorda yo'q yangi xizmat yoki tovarlarni taklif qiladigan loyihalar eng ko'p foyda keltirishini tushunishadi. Shu munosabat bilan startap o'zida bozorda talab qilinadigan hamda foyda keltiradigan maxsulot yoki xizmatlarning yangi konsepsiyasini o'zida mujassam etadi.

Kapital orqali startaplarni moliyalashtirsa ham boladi. Kapital bilan moliyalashtirishda startap egasi yoki egalari kompaniyada aktiv sifatida qoladigan startapni moliyalashtirishda taqdim etadigan kapital tushuniladi.

Xususiy jamg'arma – ko'pgina ta'sischi o'zlarining shaxsiy aktivlarini ishga tushirishni moliyalashtirda hissa sifatida ishlatishadi.

Xususiy sohadan qarz olish-bunda ta'sischi moliyalashtirishda o'zlarining tanishlari, oilasi va qarindoshlaridan qarz olib moliyalashtiradi va bu usul foizsiz amalga oshiriladi, lekin bu bor qator kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun bunday usulda moliyalashtirishda sizning homiylaringiz startaplar nisbatan tez-tez ishlamay qolishini hamda olingan qarzlarni birdaniga to'lay olmasligingizdan xabardor bo'lishi kerak.

Kreditlar bilan startaplarni moliyalashtirish- bunda asosan ma'lum vaqt ichida qaytarilishi kerak bo'lgan va foiz hisobiga olinadigan kreditlar tushuniladi. Kreditlar asosan moliya institutlari tomonidan beriladi. Bank kreditlari orqali startaplarni moliyalashtirish-bu keng tarqalgan usul hisoblanadi. Banklar ham barcha startaplarni moliyalashtirish uchun kredit berolmaydi, chunki startap ta'sischi yetarli mablag'ga ega bo'lmaydi.

Boshlang'ich kompaniyani moliyalashtirishning turli bosqichlari.

Bu boshlang'ich moliyalashtirish kelganda o'xshash bosqichlar yana vaqt va vaqt kuzatilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, startaplarni rivojlantirishning odatiy bosqichlari uchun modelni yaratish mumkin, bu oddiy kompaniyalarning tashkil etilishi va uzoq muddatli strategiyasidan sezilarli darajada farq qiladi.

Faqatgina kamdan-kam hollarda startup butunlay bitta shaxsning mablag'lari bilan moliyalashtiriladi. Bir nechta mustaqil moliyaviy manbalardan qo'llab-quvvatlash ancha keng tarqalgan: uzoq vaqt davomida boshlang'ich kapital jamg'armasi bo'lgan turli donorlar kam uchraydi. Agar boshlang'ich muvaffaqiyatli bo'lsa, u moliyalashtirishning turli bosqichlaridan o'tadi, shu bilan u har safar ortib borayotgan pul mablag'larini oladi.

Dastlabki bosqichlar (urug' bosqichi va boshlang'ich bosqichi), kengayish bosqichlari (o'sish bosqichi, ko'prik bosqichi) va keyingi bosqichlar o'rtasida farqbor.

Urug'lik bosqichi.

Har bir kompaniya biznes g'oyasi bilan boshlanadi. Urug'lik davrida kompaniya asoschilari hamma narsani uning har bir tafsiloti va spetsifikatsiyasini belgilashga bag'ishlaydilar. Urug'lik bosqichida siz o'zingizning jamoangizga diqqat bilan qarashingiz kerak. Eng muhimi, siz o'zingizning startapingizni amalga oshirish uchun ko'proq xodim yoki tajribaga muhtojligingizni baholashingiz kerak. Axir, investorlar va kreditorlarni ishonitiradigan biznes-reja emas, balki ularning ortida turgan odamlar va ularning tajribasi. Agar jamoa barcha kerakli ko'nikmalarga ega bo'lsa va potentsial investorlarga malakali ravishda taqdim etsa, subsidiya bilan taqdirlanish ehtimoli sezilarli darajada oshadi.

Ishga tushirish bosqichi.

Ushbu bosqichning boshlanishi boshlang'ich boshlanishini to'g'ri belgilaydi. Shu nuqtada, hamma narsa sizning bozorga kirishingizni iloji boricha uzluksiz va professional qilish atrofida aylanadi. Bunga erishish uchun siz mahsulotingizni yanada rivojlantirishingiz va prototipni ishlab chiqarishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, har qanday zarur infratuzilmani kengaytirish kerak bo'ladi.

Kengaytirish Bosqichlari.

Bozorga muvaffaqiyatli kirgandan so'ng, sizning keyingi maqsadingiz boshlang'ichni kengaytirishdir.

O'sish Bosqichi.

O'sish bosqichida siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa-mahsulotingizni bozorda o'rnatish. Uning mavjudligini ta'minlash uchun siz tarqatish va ishlab chiqarishni kengaytirishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, mahsulot yanada keng ma'lum qilish uchun, marketing ko'proq sarmoya kerak bo'ladi.

Farishta investorlari va xususiy biznesni boshlash markazlari: Startaplar farishta investorlari va boshlang'ich markazlari orqali pul va maslahat yordamini olishlari mumkin. Farishta investorlari ko'plab potentsiallarni ko'rgan kompaniyalarga sarmoya kiritadilar va ta'sischi uchun murabbiy sifatida harakat qilishadi. Tenglikni ta'minlashdan tashqari, ular boshlang'ich foydasi uchun o'zlarining bilimlari va tarmoq ulanishlarini ham ta'minlaydilar. Buning evaziga ular kompaniya aksiyalarini olishadi va startapning hammualliflariga aylanishadi.

Xususiy startup asoschisi markazlari.

Davlat boshlang'ich mablag'laridan tashqari, turli xil xususiy sektorni ishga tushirish markazlari mavjud – ba'zilari biznes-inkubatorlar, ba'zilari tezlatgichlar, kompaniya

quruvchilari, innovatsion markazlar yoki yangi biznes markazlari sifatida tanilgan. Ulardan foyda olish uchun siz ushbu muassasalarga a'zo bo'lishingiz kerak. Yo'nalishlariga qarab, boshlang'ich markazlari turli xil startaplarni targ'ib qiladi (ba'zi markazlar faqat texnologiyaga yo'naltirilgan startaplarni yoki masalan, talaba/bitiruvchi startaplarni qo'llab-quvvatlaydi). Ammo, ular haqiqatan ham foyda olishlari mumkin, albatta. Qoida tariqasida, boshlang'ich markazlar moliyaviy, maslahat va infratuzilma yordamini taklif qiladi: ular boshlang'ichga kapital qo'shadilar (ular uchun odatda kompaniya aktsiyalari beriladi) va kompaniyaning tashkil etilishi va o'sishi uchun murabbiylik va yordam beradi.

Davlat moliyalashtirish dasturlari va grantlari: asoschilari ham startap qaratilgan moliyalashtirish uchun murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu mablag'larning aksariyati startaplar yoki xususiy sektor institutlari uchun mo'ljallangan davlat moliyalashtirish sxemalaridan kelib chiqadi.

Olomon orqali moliyalashtirish: kraudfanding, sarmoya kiritish va kreditlash sizning startapingizning moliyaviy asosini tashkil qilishi mumkin. Agar siz ushbu kompaniyalardan birini tanlasangiz, to'g'ri tayyorlanganingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Veb-saytdagi loyihangizning taqdimoti batafsil bo'lishi kerak, ammo juda uzoqqa cho'zilmasligi va ideal holda yuqori sifatli video yoki rasmlarni o'z ichiga olishi kerak.

Startap loyihalarni moliyalashtirish kollegial organ qarori va buyurtmachining buyrug'iga muvofiq amalga oshiriladi. Startap loyihalarni moliyalashtirish buyurtmachi, talabgor va jamg'arma o'rtasida tuziladigan shartnoma shartlariga muvofiq amalga oshiriladi. Moliyalashtirilayotgan startap loyihalar ijrochi tashkilotlari O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi, Innovatsion ishlanmanlarni joriy etish ilmiy markazi maqomini olish huquqiga ega. O'zbekistonda startaplar to'g'risida qonun loyihasi ishlab chiqildi. Qonunda startap, startap-ekotizimi, startap-akselerator, ko'mak dasturi kabi tushunchalarga izoh berildi. Startaplarni tashkil etishning asosiy prinsiplari etib quyidagilar belgilanadi: startaplarni amalga oshirish uchun yo'nalishni, manbalarni va shartlarni tanlash erkinligi; startaplarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlaridan teng foydalanishni ta'minlash; ekologik, ilmiy, axloqiy me'yorlarga rioya qilish; inson hayoti va sog'lig'iga, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik. O'zbekistonda startaplar qo'llab-quvvatlanmoqda. Xususan, kichik g'oyalarga 100 mln so'mgacha, qamrovi keng bo'lgan loyihalar uchun 700 mln so'mgacha mablag'lar tanlov asosida ajratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 09.03.2020-yildagi 133-sonli qarori.
2. Startup Guide Ionos.
3. O'zbekiston Respublikasining "Startaplar to'g'risidagi" qonuni.
4. StartupFactory.uz.
5. startupstash.com.